

QURILISHDA ENERGIYA TEJAMKOR BAZALT XOM-SHYOSI ASOSIDAGI QURILISH MATERIALLARIDAN FOYDALASH ISTIQBOLLARI

Xalmuratova Oygul Adilbek qizi¹, Purxanatdinov Aman Purxanatdinovich²

¹magistr QDU, ²Dotsent QDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17875599>

Annotatsiya. Ushbu tatqiqot O‘zbekiston Respublikasida joylashgan “Bazalt Uzbekistan” va Qoraqalpog‘iston Respublikasida “Bazalt Wool” korxonalarida bazalt xom-ashyosi asosida ishlab chiqarilayotgan energiya tejamkor issiqlik izolyatsiyalovchi materiallarning binolarni loyihalashda qo‘llash tadbiq etilgan.

Kalit so‘zlar: bazalt fibra, bazalt ip, bazalt plita, bazalt armatura, bazalt setka, issiqlik izolyatsiya, energiya tejash, innovatsion material.

Аннотация. Данной исследование было произведено на предприятиях «Базальт Узбекистан» и «Bazalt Wool» в Республике Каракалпакстан по применению энергосберегающих теплоизоляционных материалов, производимых на основе базальтового сырья, при проектировании зданий.

Ключевые слова: базальтовое волокно, базальтовая пряжа, базальтовая плита, базальтовая сетка, базальтовая арматура, теплоизоляция, энергосбережение, инновационный материал.

Kirish. Yeryuzida energiya resurslarining kamayib borishi binolar qurilishida energiya samaradorlikni keskin oshirishni taqozo etmoqda. O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan energiyaning deyarli 50 foizi yoki yiliga 17 million tonna neft ekvivalenti aynan binolarning energiya iste‘moliga to‘g‘ri keladi. Shu sababli hozirgi kunda mamlakatimizda ham qurilish sohasida energiya tejavchi qurilish materiallaridan foydalanish zaruriyati tug‘ilmoqda. Chunki energetik boyliklarimiz zahirasidan to‘g‘ri foydalanish mamlakatimizni energetik inqirozdan saqlaydi.

Bu borada Respublikamizda qurilish tarmog‘ini modernizatsiya qilish va innovatsion rivojlantirish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 17-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi qurilish tarmog‘ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021-2025 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6119 bilan tasdiqlangan Farmoni bo‘yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, Farmonga ko‘ra 2025-yilga kelib aholi punktlarining bosh rejalari jamoat muhokamasi natijalarini hisobga olgan holda 5-bosqichda amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan. O‘zbekiston Respublikasining davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risidagi Buyrug‘i ham O‘zbekiston Respublikasining “Standartlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-iyundagi PF-6240-son “Texnik jihatdan tartibga solish sohasida davlat boshqaruvini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 11-martdagi 114-son Qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi to‘g‘risidagi nizomga asosan bazalt xom-ashyosi asosidagi materiallar davlat strandarti bo‘yicha tan olingan.

Metod. Issiqlik izolyatsiya materiallari turar-joy va madaniy-maishiy binolarni, texnologik uskunalarni, quvurlarni, sovutish va isitish xonalari va jihozlarini issiqlik va sovuqlik ta'siridan izolyatsiyalashda ishlatiladi. Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti $0,175 \text{ Vt}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$ dan yuqori bo'lmagan (25°C haroratda) qurilish materiallari issiqlik izolyatsiya materiallari deyiladi.[1,5]

Issiqlik izolyatsiya materiallari asosiy xomashyoning turi, strukturasi, shakli, bog'lovchining mavjudligi, yonuvchanligi, o'rtacha zichligi va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti bo'yicha klassifikatsiyalanadi.

Strukturasi bo'yicha:

- Tolali(mineral tolali, yog'och tolali);
- donador (perlit, vermikulit, shisha va plastmassa sferalari);
- g'ovak (ko'pikplast, ko'pikshisha, yacheykali betonlar).

Shakli va tashqi ko'rinishiga nisbatan:

- donali qattiq (plita, qobiq, segment, g'isht, silindr);
- egiluvchan (mato, shnur, eshilgan bog'liqlar, polimer tolalar);
- yumshoq (paxta, paxta, qamish momig'i, nitron tolali paxta);
- sochiluvchan (perlit, vermikulit).

O'rtacha zichligi bo'yicha(kg/m³):

- D15, D25, D35, D50, D100, D125, D150, D175, D200, D250, D300, D400, D500, D600 markalari bor.

Bikrligiga nisbatan:

- yumshoq (M) (mineral va shisha paxta, basalt tolali paxta);
- yarim biker (P) (shisha tolali plitalar, polimer shtapellar);
- biker (J) (mineral paxtaplitalari);
- yuqori biker (PJ);
- qattiq (T) materiallar bo'ladi.

Issiqlik o'tkazuvchanlik bo'yicha:

- A-issiqliko'tkazuvchanligi past- $0,06 \text{ Vt}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$ gacha;
- B-issiqliko'tkazuvchanligi o'rtacha- $0,06-0,115 \text{ Vt}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$ gacha.

Ishlatish sohasiga nisbatan:

- Qurilish konstruksiyalarni (binolar) izolyatsiyalash;
- Sanoat asbob-uskunalari va truboprovodlarni izolyatsiyalash materiallariga bo'linadi.

Issiqlik izolyatsiyalovchi material sifatida bazalt toshi O'zbekiston Respublikasi hududida mahalliy xom-ashyo sifatida keng tarqalgan bo'lib, deyarli barcha viloyatlarda kon zahiralari mavjud.

Bazalt - qora, to'q kulrang yoki to'q yashil rangli, zich, mayda donali, qattiq vulqon jinsidir. U yuqori quvvat, haroratga chidamlilik, kimyoviy va korroziyaga chidamlilik, olovga chidamlilik va namlikni kamsingdirish xususiyatlariga ega. Bu xususiyatlari bilan u qurilish, va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi.

Bazalt tolasi basalt tolali paxta olovbardosh matolar, lentalar, plitalar olishda ishlatiladi. Ular agressiv muhitlarga chidamli bo'ladi. Bazalt tolali paxta $130 \text{ kg}/\text{m}^3$ o'rtachazichlikda (harorat 0°C) bo'lganda issiqlik o'tkazuvchanligi $0,35 \text{ Vt}/(\text{m} \cdot \text{OS})$ tashkil etadi.[6]

Asosiy xarakteristikasi:

- **Rang va ko‘rinishi:** Qora, to‘q kulrang yoki to‘q yashil ranglarda bo‘ladi. Yuzasi mayda donachali, zich va ba‘zan g‘ovakli bo‘lishi mumkin.
- **Zichlik:** Zichligi 2,6 dan 3,1 g/sm³ gacha.
- **Qattqlik:** Mohs shkalasi bo‘yicha 5-7 ballni tashkil etadi.
- **Issiqlikka chidamlilik:** 1100°C dan yuqori haroratda eriydi va olovga chidamliligi yuqori.
- **Kimyoviy chidamlilik:** Tuzlar, kislotalar va ishqorlar ta‘siriga chidamli.
- **Yarashga chidamlilik:** Korroziyaga uchramaydi va zanglamaydi.
- **Namlikni singdirish:** Namlikni kam singdiradi (past gigroskopiklik).
- **Yong‘inga chidamlilik:** Yong‘inga chidamli.
- **Barqarorlik:** O‘zining xususiyatlarini uzoq vaqt saqlab turadi va bir necha marta yuklanish sikllariga bardosh bera oladi.

Natija. Bazalt tolasini o‘rganishda faol bo‘lgan yetakchi dunyo olimlari va tadqiqotchilaridan A. P. Zholkovsky, V. I. Vernadsky, G. M. Slepov, D. I. Mendeleev va yurtimiz tadqiqotchilaridan V.K.Kenjayeve, X.A.Xamdamov, R.N.Oxunov, Q.M.Xoliqov, N.R.Qurolova va Berdaq nomidagi QDU Texnika fakulteti “Bino va inshootlar qurilishi” kafedrasida dotsenti, falsafa doktori (PhD) A.P.Purxanatdinovlarning ilmiy maqolalari mavjud. [7,13,14,15]

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 8-9-aprel kunlari Jizzax viloyatiga tashrifi chog‘ida “Bazalt Uzbekistan” klasteri faoliyati misolida bazalt mahsulotlari afzalliklarini keng targ‘ib etish, ilmiy-tadqiqot ishlarini jadallashtirish hamda tashqi bozorga chiqishni yanada faollashtirish bo‘yicha aniq vazifalar belgilandi. “Bazalt Uzbekistan” klasteri tashabbuskorlari tomonidan amalga oshirilayotgan sa‘y-harakatlar esa, yurtimizda ushbu turdagi yangi konlarni aniqlashga turtki berdi va bazalt konlarining zahiralarini aniqlandi.

Hozirgi kunda Qoraqalpog‘iston Respublikada joylashgan Sulton-Uvaystog‘ida esa hozirgi kunda 3-4 mln m³ bazalt toshi zahirasi mavjud.[7,9]

Bazalt ip

bazalt armatura (8-32 mm)

bazalt fibra (3-30 mm)

mm)

1-rasm. Bazalt xom-ashyosi asosidagi bazalt ip, armatura, bazalt fibra.

Bazalt toshi innovatsion energiya samarador xom-ashyo bo‘lib, ekologik va xavfsiz qurilish kompozit materialidir. Bazalt toshini xom-ashyo sifatida ishlab chiqaruvchi O‘zbekistonda “BAZALT UZBEKISTAN” brendi ostida roving (uzluksiz bazalt tolasini), bazalt fibrasi, qurilish va yo‘l maqsadlaridagi bazaltli geotarmoq (geotekstil rulonli material), bazalt-kompozit quvurlar, bazalt-kompozit armaturalari, isitkich (bazalt momig‘i), bazalt

chaqiqtoshlari, ponasimon tosh ishlab chiqariladi. Qoraqalpog‘iton Respublikasi Nukus shahrida “QARAQALPAQ BASALT WOOL” MCHJ zavodida issiqlik izolyatsiyalovchi mineral plitalar ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Korxonada yiliga 50ming tonna mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega.

Bazalt setka

Bazalt plita (1200*600*50 mm)

Bazalt quvurlar (DN 300-3000

mm)

2-rasm. Bazalt xom-ashyosi asosidagi bazalt setka, plita , bazalt quvurlar.

Qurilishda beton va temirbeton konstruksiyalaridan foydalanish juda keng tarqalgan bo‘lib, asosan ikki va undan ko‘p qavatli binolarni loyihalashda qurilish konstruksiyalarining o‘rni va ahamiyati katta. Qurilayotgan binoning mustahkamligi, zilzilabardoshlilik va uzoq muddatga xizmat qilishi hisobga olingan holda hozirgi innovatsion texnologiyalar yechimlardan foydalanib energiya tejador xom-ashyo mahsulotlari orqali loyihalash zaruriyatini tug‘ildi. Chunki energiyani tejash va atrof-muhitga zarar yetkamaslik bugungi kunning dolzarb masalasidir.

3-rasm. “QARAQALPAQ BAZALT WOOL” MCHJ ning tashqi va ichki ko‘rinishi.

Issiqlik izolyatsiyalovchi xom-ashyo sifatida bazalt xom-ashyosi asosidagi 26-01-045-02 Bazalt plitalari bilan bino fasadlarini tashqi shamollanadigan issiqlik izolyatsiyasini ta’minlashda 100m² maydon uchun (bazalt plitalari o‘lchami va qalinligi loyiha bo‘yicha) 103m² bazalt plitasi sarflanadi.[10,15]

Xulosa. Bazalt xom-ashyosi asosida tayyorlangan qurilish materiallarini turar joy binolarining va maishiy xizmat ko‘rsatish binolarining tom yopish ishlari uchun ham qo‘llash mumkin. Qurilish sohasidagi innovatsion texnologiyalardan foydalanib ishlab chiqarilayotgan issiqlik izolyatsiyalovchi materiallardan keng foydalanish nafaqat ekonomik jihatdan foydali, balki atrof-muhitning tozaligi va inson salomatligiga ham juda katta foydasi borligini alohida ta’kidlash joiz. Bundan tashqari issiqlik izolyatsiyalovchi materiallar tovush izolyatsiyalovchi va yong‘inga chidamliligi bilan ham ajralib turadi. O‘zining yengil, ixcham tashqi tuzilishi jihatidan va ekologik xavfsizligi bilan boshqa issiqlik izolyatsiyalovchi materiallardan ajralib turadi. Bazalt xom-ashyosi asosida tayyorlangan mahalliy issiqlik izolyatsiyalovchi materiallardan foydalanib qurilish-loyihalash ishlari olib borishi qurilgan binoning sarf xarajatlarini kamaytiradi va energiya tejamkorligi oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S.R.Majidov. “Issiqlik izolyatsiyalovchi qurilish materiallarining innovatsion texnologiyasi” Toshkent-2022
2. O‘zR Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi huzuridagi O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi Bosh direktorining O‘z DSt 3641:2023 “Bazalt kompozit materialli quvurlar va fittinglar. Texnikaviy shartlar”
3. Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 17-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi qurilish tarmog‘ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021-2025 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6119 bilan tasdiqlangan Farmoni
4. O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi hamda Vazirlar Mahkamasining “Qurilish sohasiga oid talablarni soddalashtirish hamda texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarni tizimlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 6-oktabrdagi 577-son qarori
5. O‘zbekiston Respublikasi Qurilish va Uy-joy kommunal xo‘jaligi Vazirligining 2025-yil 14-fevraldagi № 3—sonli Buyrug‘i
6. SHNQ 2.03.15-23 “Energiya tejamkor devorbop to‘suvcchi konstruksiyalar. Binolar qurilishida avtoklavda tayyorlangan silikatli gazbeton bloklardan terilgan konstruksiyalar. Loyihalash va qurilish talablari” shaharsozlik normalari va qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida O‘zR Adliya Vazirligining 2023-yil 19-iyul №186-son
7. V.K.Kenjayeve, X.A.Xamdamiyov, R.N.Oxunov, Q.M.Xoliqov “Journal of science-innovative research in Uzbekistan” jurnali, volume 3, 02.2025 february.
8. SRN 4.02.26-24 “Smeta-Resurs Normalari” “Issiqlik izolyatsiyasi ishlari” Rasmir nashr, 26-to‘plam.
9. Samig‘ov N. A., Samig‘ova M.S. “Qurilish materiallari va buyumlari”. Darslik. Toshkent. “Mehnat”. 2004.
10. O.A.Корчагина, В.Г.Однолько. “Теплоизоляционные материалы”. Учебное пособие. – Томбов.: ТГТУ, 2004.

11. Samig'ov N.A. “Bino va inshootlarni ta'mirlash materialshunosligi”. Toshkent. Darslik. Faylasuflar milliy jamiyati. 2011.
12. Samig'ov N.A., Israilov D.X., Siddiqov I.I. “Bino, inshootlar va ularning yong`inga bardoshliligi”. Toshkent. Darslik. Tafakkur 2010.
13. Пурханатдинов А.П. Исследование базальтов Шейх-Джалильского месторождение в производстве цемента босма Межд.науч. и науч.-тех. конф. на тему «Инновации в строительстве, конструкционная и сейсмическая безопасность зданий и сооружений» Наманган 2022301-304С 4 50% Ж.Б.Нажимов
14. Study of basalt ignesmic rocks of berkuttovskoye deposit. Bosma Science and Education in Karakalpakstan, 2023, №4/2 (37), P.136-140 4 30% Najimov J.B. Khojabergenov B.M., Turganbayev B.B.
15. Physico-chemical studies of Arvaten basalt for the production of mineral fiber bosma E3S Web of conferences 431, 06027 (2023) ITSE -2023 25% Z.Kadirova, Sh.Niyazova, M.Kazakova.